

WATER4CAST

Integrated Forecasting System for Water and the Environment

Plataforma que integra las predicciones meteorológicas, ecohidrológicas, agronómicas, medioambientales y de gestión de recursos hídricos.

Entregable D8.2 Plan de explotación

30/12/2023

Project Acronym	WATER4CAST
Project Title	Integrated Forecasting System for Water and the Environment
Project Coordinator	Manuel Pulido & Félix Francés
Project Duration	01.01.2021 – 31.12.2023

Tipo de entregable		
R	Document, report	X
DEM	Demonstrator, pilot, prototype, plan designs	
DEC	Websites, patents filing, press & media actions, videos, etc.	
OTHER	Software, technical diagram, etc.	

Nivel de diseminación		
PU	Público, en abierto.	X
CO	Confidencial, restringido a un número de personas	
CI	Clasificado, secreto, cerrado a autores y revisores	

Deliverable No.	D8.2
Work Package	WP 8 – Comunicación, difusión y explotación
Task	T 8.3

Quality procedure			
Fecha	Versión	Revisores	Comentarios
18/12/2023	V1.0	Adrià Rubio Martín	Documento inicial
27/12/2023	V2.0	Alberto GarcíaPrats	Modificaciones y sugerencias
31/12/2023	V2.1	Félix Francés	Revisión final

Resumen ejecutivo

El objetivo principal del WP8 es garantizar una comunicación, difusión y explotación efectivas de los resultados de WATER4CAST para maximizar el impacto del proyecto. Para lograr este objetivo, se definen las siguientes metas: Desarrollar e implementar estrategias de difusión y comunicación. Difundir los resultados científicos y el conocimiento generado para potenciar su uso en beneficio de la sociedad. Comunicar los beneficios de WATER4CAST para asegurar la explotación de sus resultados por parte de los públicos objetivo. Desarrollar un plan de explotación para WATER4CAST para mejorar su aceptación e impacto a largo plazo.

ÍNDICE

Resumen ejecutivo	9
1. Introducción.....	12
2. Resultados del proyecto	12
3. Usuarios actuales y potenciales de los resultados del proyecto	13
4. Derechos de propiedad y acceso abierto a los resultados del proyecto	14
5. Estrategia de explotación de los resultados del proyecto	15

1. Introducción

El proyecto WATER4CAST pretende ofrecer una solución innovadora para la gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos en la cuenca del río Júcar, mediante un sistema de visualización y de soporte a la decisión que integra datos e indicadores de diversas variables meteorológicas, ecohidrológicas, agronómicas, medioambientales y de gestión.

El sistema permitirá a los usuarios (principalmente gestores de recursos hídricos, agricultores, administraciones públicas y entidades ambientales) acceder a predicciones de alta resolución temporal y espacial, desde los 15 días a los 7 meses, y recibir alertas tempranas ante posibles eventos adversos (sequías, disminución del hábitat piscícola, pérdida de vegetación, riesgo de incendio) que puedan afectar a la disponibilidad y calidad del agua, la producción agrícola, la biodiversidad y el medio ambiente.

A continuación, se identifican los principales resultados del proyecto, los potenciales usuarios y las estrategias de diseminación del proyecto para aumentar la aceptabilidad y el uso de los mismos.

2. Resultados del proyecto

A lo largo del proyecto se han obtenido resultados que han sido compilados y descritos en detalle en otros entregables previos. A continuación, se ofrece una lista no exhaustiva de los principales resultados susceptibles de ser utilizados en los años venideros:

- Una plataforma web que permite el acceso y la consulta de los datos e indicadores de predicción y gestión de recursos hídricos, así como la visualización de mapas, gráficos, tablas y alertas, con diferentes niveles de detalle y personalización según el perfil y las preferencias del usuario.
- Un conjunto de modelos matemáticos que simulan el comportamiento hidrológico, hidráulico, agronómico y ecológico de la cuenca del río Júcar, y que generan predicciones de las variables e indicadores relevantes para la gestión de recursos hídricos, con diferentes horizontes temporales y escalas espaciales.
- Un conjunto de algoritmos de inteligencia artificial que procesan y analizan los datos e indicadores provenientes de los modelos matemáticos, los sensores remotos y las fuentes de datos abiertos, y que proporcionan información adicional, como la detección de anomalías, la estimación de incertidumbres, la identificación de tendencias y patrones, y la generación de escenarios y recomendaciones.
- Un conjunto de sensores remotos instalados en campo que captan y transmiten datos en tiempo real sobre el estado y la evolución de las variables e indicadores de interés, como la temperatura, la precipitación, la radiación solar, la humedad del suelo o la densidad y el vigor de la vegetación
- Un listado de fuentes de datos abiertos que complementan y enriquecen la información proporcionada por los sensores remotos y los modelos matemáticos, como los datos meteorológicos, hidrológicos, agronómicos, medioambientales y de gestión de recursos hídricos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, la Agencia Valenciana del Agua y el Medio Ambiente, y otras entidades públicas y privadas.
- Una base de datos integrada que almacena y gestiona los datos e indicadores generados y utilizados por el sistema WATER4CAST, garantizando su calidad, seguridad, interoperabilidad y accesibilidad.

- Una serie de publicaciones científicas y técnicas que difunden los avances y los resultados del proyecto en revistas, congresos y eventos especializados, tanto a nivel nacional como internacional.
- Una serie de actividades de formación y capacitación dirigidas a los usuarios potenciales y a los agentes implicados en la gestión de recursos hídricos, para facilitar el uso y la explotación del sistema WATER4CAST, así como para promover el intercambio de conocimientos y experiencias.
- Una serie de actividades de comunicación y divulgación dirigidas al público general y a los medios de comunicación, para dar a conocer los objetivos, los beneficios y los impactos del proyecto, así como para sensibilizar sobre la importancia de la gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

3. Usuarios actuales y potenciales de los resultados del proyecto

A continuación, se ofrece una lista de los potenciales usuarios de los resultados del proyecto. Algunos de ellos han participado ya en el proceso de co-creación de la plataforma y ha participado y dado su *feedback* para el diseño de los modelos y el refinado espacial y temporal de los resultados obtenidos. Se asume que mucho de los usuarios actuales de la plataforma seguirán siendo usuarios de la misma en el futuro, pero se pretende ampliar el listado total de usuarios de forma significativa con las mejoras subsiguientes de los modelos, plataforma y procesos.

- **Gestores de recursos hídricos:** son los encargados de planificar, regular, controlar y administrar el uso y la distribución del agua en la cuenca del río Júcar, así como de garantizar su calidad y su disponibilidad. El sistema WATER4CAST les permitirá acceder a predicciones precisas y actualizadas de las variables e indicadores que afectan a la gestión del agua, así como recibir alertas tempranas ante posibles eventos adversos que puedan comprometer la seguridad hídrica. Además, el sistema les ofrecerá recomendaciones y opciones de actuación ante diferentes escenarios, que les ayudarán a optimizar el uso de los recursos disponibles, reducir los costes y los riesgos asociados, y mejorar la eficiencia y la productividad.
- **Agricultores:** son los principales usuarios y demandantes de agua en la cuenca del río Júcar, y su actividad depende en gran medida de la disponibilidad y la calidad del recurso. El sistema WATER4CAST les permitirá acceder a predicciones de las variables e indicadores que afectan a la producción agrícola, como la temperatura, la precipitación, la radiación solar, la evapotranspiración potencial, las necesidades de riego, etc. Además, el sistema les ofrecerá recomendaciones y opciones de actuación para mejorar el manejo del riego, optimizar el consumo de agua, aumentar el rendimiento y la calidad de los cultivos, y reducir el impacto ambiental de la actividad agraria.
- **Administraciones públicas:** son las responsables de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas relacionadas con el agua y el medio ambiente, así como de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y de los compromisos internacionales. El sistema WATER4CAST les permitirá acceder a predicciones de las variables e indicadores que afectan al estado y la evolución de la cuenca del río Júcar, así como a informes y análisis sobre los impactos del cambio climático, la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación y la competencia entre usos. Además, el sistema les ofrecerá recomendaciones y opciones de actuación para mejorar la planificación y la gestión del agua, optimizar el uso de los recursos disponibles, reducir los costes y los riesgos asociados, y preservar el patrimonio natural y cultural de la cuenca.
- **Entidades ambientales:** son las encargadas de proteger, conservar y restaurar la biodiversidad y los ecosistemas de la cuenca del río Júcar, así como de promover la educación y la

sensibilización ambiental. El sistema WATER4CAST les permitirá acceder a predicciones de las variables e indicadores que afectan al hábitat y la diversidad de las especies piscícolas nativas, la densidad y el vigor de la vegetación, el riesgo de incendio, etc. Además, el sistema les ofrecerá recomendaciones y opciones de actuación para mejorar la gestión y la restauración de los ecosistemas, optimizar el uso de los recursos disponibles, reducir el impacto ambiental de las actividades humanas, y fomentar la participación y la concienciación social.

Cada usuario de los resultados tiene necesidades y expectativas diferentes, según su perfil, su rol, su interés y su grado de implicación en el proyecto. Por eso, es importante identificar y segmentar a los usuarios potenciales, y diseñar estrategias de contacto y comunicación adaptadas a cada grupo. En este sentido, se ha hecho un esfuerzo a lo largo del proyecto para identificar a usuarios clave para cada uno de los grupos de usuarios identificados, lo que ha permitido crear una red de contacto y una lista de correos efectiva para la comunicación directa con agentes clave de cada organización relevante.

4. Derechos de propiedad y acceso abierto a los resultados del proyecto

El primer paso para garantizar el uso futuro y la explotación de los resultados del proyecto WATER4CAST consiste en definir los derechos de autor y de explotación de los resultados del proyecto, así como de evitar posibles infracciones o conflictos legales. Los resultados científicos producidos por los modelos y las combinaciones de modelos empleadas en el proyecto son propiedad de la Universitat Politècnica de València, si bien la mayor parte de ellos se ofrecerán de forma pública a través de la plataforma online. Datos sensibles, no destinados al uso público, se mantendrán confidenciales.

WATER4CAST pone los datos a disposición de terceros para extraer, explotar, reproducir y difundir los datos generados por el proyecto -incluidos los 'datos subyacentes' necesarios para validar los resultados presentados en publicaciones científicas-, junto con sus metadatos. El repositorio de datos Zenodo se ha utilizado como repositorio de datos, ya que cumple con los requisitos de almacenamiento y difusión de WATER4CAST, al tratarse de una plataforma confiable con almacenamiento de alta calidad y respaldo y resiliencia garantizados, asegurando la preservación de los datos y la accesibilidad garantizada.

Los datos producidos directamente por el proyecto se almacenan en formatos estándar y los metadatos asociados se generarán utilizando los estándares de Zenodo. De acuerdo con las funcionalidades de Zenodo, se asignará un Identificador de objeto digital (DOI) a cada conjunto de datos, lo que permitirá un acceso seguro y permanente, y los metadatos asociados estarán disponibles de forma abierta bajo licencias CC.

Las publicaciones científicas revisadas por pares generadas serán ofrecidas en abierto. Los productos más relevantes han seguido la ruta Gold Open Access para asegurar el máximo impacto de los resultados del proyecto. Los cargos por procesamiento de artículos correspondientes a los artículos Gold Open Access se han contabilizado correctamente durante la preparación del presupuesto.

Los trabajos de investigación restantes apoyarán Green Open Access. Las copias electrónicas de los manuscritos publicados o revisados por pares finales aceptados para su publicación se cargarán una vez que estén disponibles junto con los datos subyacentes correspondientes al repositorio institucional RiuNet de la UPV.

5. Estrategia de explotación de los resultados del proyecto

Para la estrategia a largo plazo de la explotación y uso de resultados del proyecto se propone una estrategia de amplificación en varios frentes que permita consolidar un círculo virtuoso de modo que cada componente estratégico del ciclo contribuya a amplificar el siguiente (Figura 1).

Figura 1. Estrategia de explotación a largo plazo de WATER4CAST.

Esto requiere en primer lugar, consolidar y mejorar el sistema. Se trata de asegurar el correcto funcionamiento, la calidad y la utilidad del sistema WATER4CAST, así como de incorporar las mejoras y las actualizaciones que se deriven del feedback de los usuarios y de los avances tecnológicos. Esto implica mantener y actualizar la plataforma web, los modelos matemáticos, los algoritmos de inteligencia artificial, los sensores remotos y la base de datos integrada, así como resolver posibles incidencias o problemas técnicos.

En segundo lugar, se pretende ampliar y diversificar el mercado mediante la identificación y captación de nuevos segmentos de usuarios que puedan beneficiarse del sistema WATER4CAST, así como explorar nuevas oportunidades de negocio o de colaboración con otras entidades o sectores. Esto implica realizar estudios de mercado, análisis de la competencia, prospección de clientes potenciales, negociación de convenios de colaboración con entidades de investigación cercanas al proyecto, etc. Estas entidades, fundamentalmente del ámbito valenciano incluyen al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) o al grupo de investigación Land and Atmosphere Remote Sensing (LARS) de la UPV.

En tercer lugar, se estudiará la posibilidad de escalar y replicar el sistema. Este proceso consiste en adaptar y transferir el sistema WATER4CAST a otras cuencas hidrográficas o regiones que tengan características o necesidades similares, y que puedan aprovechar la experiencia y el conocimiento adquiridos en el caso de estudio de la cuenca del río Júcar. Esto implica realizar un análisis de viabilidad, una validación técnica, una adaptación de los contenidos y una implantación del sistema en el nuevo contexto. Los inmediatos receptores de esta ampliación serían otras Cuencas Hidrográficas y Demarcaciones del ámbito a escala nacional y potencialmente internacional, empleando para ello contactos previos con otros investigadores, y equipos de gestión del agua.

Por último, se pretende ampliar la comunicación y difusión del sistema. Se trata de dar a conocer el sistema WATER4CAST y sus beneficios a los usuarios actuales y potenciales, así como a la sociedad en general, mediante acciones de marketing, comunicación y divulgación. Esto implica diseñar y ejecutar campañas de promoción, participar en eventos, publicar en medios de comunicación y redes sociales, etc.